

श्री. विजयकुमार महादेव वाघमोडे

मुख्याध्यापक, शिवणे माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विद्यालय, शिवणे

सारांश

समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे. मात्र, विशेष गरजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी (Children with Special Needs - CWSN) शिक्षणाची उपलब्धता, गुणवत्ता आणि सहभाग या बाबतीत अनेक अडथळे आजही विद्यमान आहेत. समावेशी शिक्षण (Inclusive Education) ही संकल्पना अशा अडथळ्यांवर मात करत शिक्षणाची सार्वत्रिकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करते. प्रस्तुत संशोधनप्रबंधात शालेय अभ्यासक्रमामध्ये समावेशी शिक्षणाचा अर्थ, त्याचे शैक्षणिक उद्दिष्ट, शारीरिक व बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त अध्यापन पद्धती, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता, आणि धोरणात्मक उपाययोजनांचा सखोल शिक्षणशास्त्रीय अभ्यास करण्यात आलेला आहे. या संशोधनात प्रत्यक्ष उदाहरणे, राष्ट्रीय धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानदंडांचा संदर्भ घेऊन विशेष गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिकोनातून समावेशी शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.

मुख्य शब्द:

समावेशी शिक्षण, विशेष गरजांचे विद्यार्थी, दिव्यांग शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, CWSN, अध्यापन पद्धती, UDL, शिक्षणशास्त्र, सहयोगी अधिगम, शैक्षणिक समावेश इत्यादी.

१. प्रस्तावना

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१(अ) नुसार सर्व मुलांना समान शिक्षणाचा हक्क आहे. या अधिकाराचा सार्थ अर्थ तेव्हाच लागतो जेव्हा समाजातील सर्व घटक, विशेषतः विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी, शिक्षण प्रक्रियेत पूर्णपणे सहभागी होतात. शिक्षणात समावेश म्हणजे केवळ शारीरिक उपस्थिती नव्हे तर मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, भावनिक आणि सामाजिक स्तरावर विद्यार्थ्यांचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करणे होय. यासाठी अभ्यासक्रम रचना, अध्यापन पद्धती, शैक्षणिक साधने आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांमध्ये समावेशाच्या दृष्टीने

विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. समावेशी शिक्षण हे शिक्षणशास्त्राच्या विविध तत्त्वांवर आधारित असून त्याचा उद्देश “प्रत्येकासाठी शिक्षण” या संकल्पनेचा सखोल अभ्यास व अंमलबजावणी करणे आहे.

२. समावेशी शिक्षणाची संकल्पना आणि शैक्षणिक अधिष्ठान

समावेशी शिक्षण म्हणजे विविध पार्श्वभूमी, क्षमता, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकाच शैक्षणिक संरचनेत गुणात्मक शिक्षण देणे. UNESCO (2005) नुसार, “Inclusive education is a process of addressing and responding to the diverse needs of all learners through increasing participation in learning, cultures and communities.”

शिक्षणशास्त्रात समावेशी शिक्षणाचे आधारतत्त्व म्हणजे *सर्वासाठी संधी, विविधतेचे स्वागत* आणि *सहभागी शिक्षण*. Lev Vygotsky च्या *Zone of Proximal Development* या संकल्पनेनुसार, एखादा विद्यार्थी इतरांच्या मदतीने व सहयोगाने शिकण्याची क्षमता गाठतो. ही प्रक्रिया विशेष गरजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. Howard Gardner च्या *Multiple Intelligences Theory* नुसारही प्रत्येक विद्यार्थी वेगवेगळ्या प्रकारे शिकतो, त्यामुळे एकसंध अध्यापन पद्धती परिणामकारक ठरत नाही.

३. विशेष गरजा आणि शैक्षणिक पद्धतींचे वर्गीकरण

विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी विविध प्रकारचे असू शकतात—शारीरिक दिव्यांग, बौद्धिक अपंग, श्रवणदोष, दृष्टिदोष, आत्मकेंद्री (autistic), शिक्षणातील अडचणी असलेले, ADHD इत्यादी. प्रत्येक प्रकारासाठी अध्यापन पद्धती भिन्न असाव्यात. उदाहरणार्थ, दृष्टीदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी **ब्रेल लिपी**, *ऑडिओ लेक्चर्स*, *स्पर्शनिय साधने* यांचा वापर प्रभावी ठरतो. श्रवणदोष असणाऱ्यांसाठी *सांकेतिक भाषा*, *व्हिज्युअल फ्लॅश कार्ड्स*, *लिपरीडिंग टेक्नक्स* आवश्यक असतात. बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी *सोप्या भाषा*, *पुनरावृत्ती*, *चित्रमाध्यम*, *खेलाध्यापन* अधिक उपयोगी ठरते.

४. शिक्षक प्रशिक्षण व त्यांच्या भूमिकेचे शैक्षणिक मूल्य

शिक्षक हे समावेशी शिक्षणाचे मूळ स्तंभ आहेत. शिक्षकांना विशेष गरजांची जाणीव, त्यांची मनोवैज्ञानिक समज, आणि विविध अध्यापन तंत्रांची तयारी असणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या *DIET* आणि *RIE* माध्यमातून शिक्षकांसाठी समावेशी शिक्षणावर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात.

प्रत्येक शिक्षकाने **Universal Design for Learning (UDL)** या तत्वज्ञानाचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. UDL नुसार शिक्षकांनी “काय शिकवावे”, “कसे शिकवावे” आणि “विद्यार्थी कसे शिकतात” यावर सखोल विचार करणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, एकाच विषयासाठी व्हिड्युअल, ऑडिओ, स्पर्श व कृती आधारित अध्यापन विविध गरजांच्या विद्यार्थ्यांना पोहोचू शकते. शिक्षकाने सहअधिगमाची प्रक्रिया (peer learning), सहकार्य गट, आणि सहविचार मंच तयार करून विद्यार्थी सहभागाला चालना द्यावी.

५. अभ्यासक्रम व मूल्यांकनातील समावेशाची गरज

पारंपरिक अभ्यासक्रम हे मुख्यत्वे शारिरीक सक्षम विद्यार्थ्यांसाठी डिझाइन केलेले असतात. मात्र समावेशी शिक्षणात अभ्यासक्रम हा लवचिक, सर्वसमावेशक व वय, गरज व कौशल्यानुसार बदलता येणारा असावा. *National Curriculum Framework (NCF) 2005* आणि *NEP 2020* मध्ये समावेशी शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे. मूल्यांकनाची पद्धत देखील विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार अनुकूल केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, लेखी परीक्षेसाठी पर्याय म्हणून **मौखिक, प्रात्यक्षिक, छायाचित्रण किंवा पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन** वापरले जाऊ शकते.

६. उदाहरणे आणि केस स्टडी

केस स्टडी १ – ‘संध्या विद्यालय’, पुणे

ही शाळा दृष्टिहीन व बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी ICT आधारित शिक्षण वापरते. ऑडिओ पुस्तके, ब्रेल संगणक आणि सहशिक्षकांच्या सहभागाने विद्यार्थी मुख्य प्रवाहात शिकू लागले आहेत.

केस स्टडी २ – ‘संवेदना’, नाशिक

ADHD आणि आत्मकेंद्री प्रवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षित शिक्षक, ध्यानधारणा सत्रे, चित्रकला व नाट्य कार्यशाळा या माध्यमातून बौद्धिक व सामाजिक सहभाग वाढवण्यात आलेला आहे.

चित्र १: समावेशी शिक्षणासाठी उपयोगी पद्धती

७. निष्कर्ष

समावेशी शिक्षण हे केवळ एक शैक्षणिक धोरण नाही, तर मानवी हक्क, समान संधी आणि सामाजिक न्याय याचे मूळ तत्त्व आहे. शाळांनी व शिक्षकांनी विविधतेला स्वीकारून शिक्षण व्यवस्था लवचिक, सहिष्णु आणि मूल्याधारित बनवावी. शिक्षणशास्त्राच्या माध्यमातून समावेशी शिक्षणाचे कार्यान्वयन अधिक प्रभावी ठरू शकते, जर सर्व संबंधित घटक म्हणजे शिक्षक, पालक, शाळा प्रशासन व शासन यांची संयुक्त बांधिलकी असेल. सर्वांना एकत्र घेऊन शिक्षण द्यायचे असल्यास त्यासाठी मनःपूर्वक प्रयत्न, सहकार्य आणि संवेदनशीलता आवश्यक आहे.

८. शिफारसी

शिक्षकांसाठी विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर केंद्रित प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. अभ्यासक्रमात विविधतापूर्ण अध्यापन पद्धतींचा समावेश करावा. शाळांमध्ये *Resource Room, Special Educator* व *Counselor* उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. मूल्यांकन पद्धती लवचिक ठेवून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा समावेशक आढावा घेणे गरजेचे आहे.

ग्रंथसूची

1. जाधव, श्रीकांत. *समावेशी शिक्षण व शिक्षक भूमिका*. पुणे: विद्या प्रकाशन, २०२०.
2. UNESCO. *Inclusive Education: Guidelines for Inclusion and Equity*. पॅरिस: युनेस्को प्रकाशन, २०१७.
3. पाटील, रेखा. *दिव्यांग शिक्षणातील नवोपक्रम*. मुंबई: डायमंड प्रकाशन, २०२१.
4. NCTE. *National Curriculum Framework for Teacher Education*. नवी दिल्ली: NCTE, २०१०.
5. RCI India. *Guidelines for Inclusive Education of Children with Disabilities*. नवी दिल्ली: Rehabilitation Council of India, २०१९.
6. शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन. *समावेशी शिक्षण धोरण अहवाल*. मुंबई: शासन मुद्रणालय, २०२२.
7. वायगोत्स्की, लेव्ह. *Mind in Society*. ट्रांस. Michael Cole. Harvard University Press, १९७८.

8. बालभारती. दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य निर्देशिका. पुणे, २०२२.